
MEVANI QURITISH JARAYONIDA AVTOMATLASHTIRISHNING SAMARADORLIGI

Olimov Bobir - assistent,
Andijon Mashinasozlik Instituti,
Andijon, O'zbekistan,
olimovbobir1993@gmail.com

Sattarov Asadbek – talaba,
Andijon Mashinasozlik Instituti,
Andijon, O'zbekistan,
sattarovasadbek99@gmail.com

Ne'matov Boburjon - talaba,
Andijon Mashinasozlik Instituti,
Andijon, O'zbekistan,
nematovbobirjon1409@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola mevalarni quritish jarayonida avtomatlashtirishni ushbu sohaga tegishli kerakli ma'lumotlar keltirilgan. Mevalarni quritish - mevalarni saqlash va saqlash muddatini uzaytirish uchun keng qo'llaniladigan usulni qo'llashni o'rgatadi. An'anaviy mevalarni quritish usullari ko'pincha qo'lda aralashuv va monitoringni talab qiladi, bu es ko'p vaqt va mehnat talab qilishi mumkin. Maqolada mevalarni qo'lda quritish jarayonida duch keladigan muammolar haqida umumiy ma'lumot berilgan va samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun avtomatlashtirishni amalga oshirish taklif etiladi. U mevalarni quritish jarayonini avtomatlashtirish bilan bog'liq asosiy komponentlar, jumladan sensorlar, boshqaruv tizimlari va ma'lumotlarni tahlil qilish usullarini muhokama qiladi. Maqolaning yakunida meva quritishda avtomatlashtirishning kelajakdagi imkoniyatlari va uning oziq-ovqat sanoatiga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: mevalarni quritish, avtomatlashtirish, sensorlar, boshqaruv tizimlari, samaradorlik, mahsuldorlik, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash.

Annotation. This article presents the necessary information related to the automation of fruit drying process. Fruit drying is a widely used method for preserving and extending the shelf life of fruits. Traditional fruit drying methods often require manual intervention and monitoring, which can be time and labor intensive. The article provides an overview of the problems encountered in manual fruit drying and suggests the implementation of automation to increase efficiency and productivity. It discusses key components involved in automating the fruit drying process, including sensors, control systems, and data analysis techniques. At the end

of the article, the future possibilities of automation in fruit drying and its impact on the food industry are discussed.

Keywords: fruit drying, automation, sensors, control systems, efficiency, productivity, food storage.

Аннотация. В данной статье представлена необходимая информация, связанная с автоматизацией процесса сушки фруктов. Сушка плодов – широко используемый метод сохранения и продления срока годности фруктов. Традиционные методы сушки фруктов часто требуют ручного вмешательства и контроля, что может отнимать много времени и сил. В статье представлен обзор проблем, возникающих при ручной сушке фруктов, и предлагается внедрение автоматизации для повышения эффективности и производительности. В нем обсуждаются ключевые компоненты, участвующие в автоматизации процесса сушки фруктов, включая датчики, системы управления и методы анализа данных. В конце статьи обсуждаются будущие возможности автоматизации сушки фруктов и ее влияние на пищевую промышленность.

Ключевые слова: сушка фруктов, автоматизация, датчики, системы управления, эффективность, производительность, хранение продуктов.

Kirish. Hozirgi zamonaviy davrda texnologik taraqqiyot tobora tez sur'atlar bilan o'z oldiga maqsad qo'yimoqda inson faoliyatining engil va oson bo'lishiga yordam berish. Odamlar doimo o'zgaruvchan tabiatga moslasha olishlari uchun turli xil texnologiyalar ixtiro qilingan [1]. Tabiatga qaramlikni kamaytirish uchun odamlar ixtiro qilgan texnologiya shakllaridan biri quritish shkafi ixtirosi edi. Shkafli quritish - bu yopiq xonani (kamerani) issiq havo bilan quritish usuli yordamida har xil turdagi oziq-ovqat maxsulotlarini quritish uchun ishlaydigan qurilmadir. Shkafli quritish, quritilishi kerak bo'lgan material uchun joy sifatida joylashtirilgan tokchalari bo'lgan kvadrat birlik shakli tufayli raf tipidagi quritgich sifatida tasniflanadi. Tayanch yoki patnis metallardan yasalgan va quritilishi kerak bo'lgan materialga issiq havoni o'tqizish uchun xizmat qiladigan teshiklarga ega bo'ladi [3, 4]. Uni ishlatishning asosiy printsipti, issiq va past havo oqimi haroratlari yordamida quritishdir. Quritiladigan oziq-ovqat quritish jarayonini tezlashtirishga qaratilgan yupqa qatlamli patnisga joylashtiriladi va belgilangan vaqt ichida quritish kabinida qoldiriladi. Sirkulyatsiya jarayonida issiq havo vertikal ravishda ustun tomonga oqadi. Olingan havo oqimi shkafga olib kelingan toza havo va issiqlik yordamida nam havo orqali olinadi. Quritish shkafi ostidagi teshilgan teshiklar quritish qurilmasida havo tarqatish uchun foydalidir. Quritish uchun taglik quritiladigan materialga havo o'tishining oldini olish uchun shkafning o'lchamiga mos ravishda tayyorlanadi [5]. Ushbu tadqiqot oziq-ovqat texnologiyasi

laboratoriyalarida quritish shkafi asboblarning cheklangan mavjudligiga asboblarni qayta ishlash va avtomatlashtirish tizimiga asoslangan quritish shkafini o'zgartirish orqali eng yaxshi yechim topishni maqsad qilgan. Ko'rib chiqilayotgan avtomatlashtirish tizimi harorat sensori va haroratni avtomatik ravishda sozlash uchun taymer yordamida qurilmaga avtomatik sozlash moslamasini qo'shishdir. Quritgich shkafidagi issiqlik manbai avtomatik ravishda yoqiladi va oldindan o'rnatilgan harorat va taymer sozlamalariga muvofiq o'chadi. Avtomatlashtirish tizimiga asoslangan quritish shkafi inson nazoratini talab qilmasligi uchun ishni bajarish va tashkil etishning afzalliklariga ega. Avtomatlashtirish tizimlari asboblarning ishlashida inson rolini kamaytirishga, ishlab chiqarish sifatini yaxshilashga, inson xatolaridan qochishga va foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlashga erishiladi [6, 7].

Tadqiqot usullari. T&I usuli (tadqiqot va ishlab chiqish). Ushbu tadqiqot joyi Surabaya shtati universitetida, oziq-ovqat texnologiyalari laboratoriyasining A8 binosida 2022-yil iyun oyidan noyabrgacha o'tkazilgan. Tadqiqot va ishlanma (T&I) tadqiqot jarayoni tadqiqotdan oldingi bosqich va tadqiqot bosqichiga bo'lingan [8]. Batafsilroq ma'lumot olish uchun 1-rasmdagi kabi tadqiqot loyihasining oqim sxemasida keltirilgan. Quritgich shkafining ishlashini tekshirish bosqichida oziq-ovqat mahsulotlarini quritish bo'yicha sinovlar o'tkazilgan bo'lib, jumladan tarvuz, ananas, ismaloq barglari, o'rik, uzum, tovuq go'shti va baliq go'shti. Quritish uchun sinovdan o'tkaziladigan asbob stakan bo'lgan. Quritish odatda havo oqimi tezligi 0,5 m/s bilan 50 °C dan 60 °C haroratgacha bo'lgan haroratni ishlatadigan material va asbobni quritish uchun ishlatiladi. Ishlatilgan quritish vaqti taxminan 1 dan 3 soatgacha. Asbobni sinovdan o'tkazish tartibidan o'tgandan so'ng, sinov natijalari bo'yicha suv tarkibi tahlili o'tkaziladi. Oziq-ovqat mahsulotlaridagi namlikning ma'lumotlar tahlili materialni dastlabki og'irlikda tortish yo'li bilan hisoblanadi, so'ngra quritiladi va keyin esa tortiladi.

$$M(\%) = \frac{\text{Boshlang'ich og'irli} - \text{yakuniy og'irli}}{\text{boshlang'ich og'irlik}} \times 100\%$$

Natija va munozaralar. Ushbu tadqiqotning natijasi - avtomatlashtirishga asoslangan quritish shkafidir. Avtomatlashtirishga asoslangan quritish shkaflari ishni avtomatik ravishda bajarish va boshqarish qobiliyatiga ega, shuning uchun ular inson nazoratini talab qilmaydi. Oldingi quritgich shkafida bo'lsa, asbob operatsion tizimi hali ham qo'lda boshqarilar edi. Avtomatlashtirishga asoslangan quritish shkafining modifikatsiyasi o'zgartirildi va asbobning funksiyasini optimal darajada bajarish uchun bir nechta muhim komponentlar qo'shildi. Ba'zi o'zgarishlar qo'lda almashtiriladigan pechni o'z ichiga oladi avtomatlashtirish tizimi bilan, ya'ni yong'inni sezuvchi datchik va chirog'i, shuningdek, taymer bilan bog'langan o'choq

pechkasi, bu pechka avtomatik ravishda yonadi. Bundan tashqari, elektron kontaktlarning zanglashiga olib keladigan xavfsizlik moslamasi sifatida qurilmaga boshqaruv qutisi qo‘shilishi. Boshqaruv qutisidagi sxemasida, haroratni nazorat qilish, quvvatlagich, pechka kaliti va quvvat indikatorlari mavjud. O‘zgartirilgan boshqa komponentlar solenoid klapan va fan edi. Solenoid klapan o‘choqqa kiradigan gaz oqimining regulyatori sifatida ishlatiladi [9]. Keyingi o‘zgarish - sxemalarning joylashuvi va uning modelidir. Ventilyatorning joylashuvi ilgari shunday olov o‘choqqa yaqin Tayanchning pastki qismida edi olovning issiq harorati tufayli oson erir edi. Ushbu dizaynda ishlatiladigan shamollatgich turi AC tipidagi puflagichda bo‘lib, u asbobdagi issiq havoni oqishi va issiq havoni maksimal darajada jalb qilish uchun tayanchning yuqori qismiga o‘rnatiladi [10]. Haroratni nazorat qilish tizimi ham dastlab qo‘lda raqamli bo‘lgan o‘zgarishlarga duch keldi. Boshqa komponentlarning qo‘shilishi - bu muammolarni bartaraf etishda xavfsizlik vositasi sifatida sug‘urta o‘rnatish, shuningdek, taymer komponentini taymer sifatida qo‘shish. Bu erda quritgich shkafi dizayniga asoslangan avtomatlashtirish tizimining ko‘rinishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Quritgich shkafining avtomatlashtirish tizimi asosida modifikatsiyasi
Bu yerda quritgich shkafining o‘zgartirishdan oldin ko‘rinishi (2-rasm) keltirilgan.

2-rasm. Quritgich shkafining o‘zgartirishdan oldingi ko‘rinishi.

Modifikatsiya jarayonidan o'tgandan so'ng, quritgich shkafi ko'rinishi ba'zi o'zgarishlarga duch keldi. Avtomatlashtirishga asoslangan quritish shkafi qanday ko'rinishga ega ekanligini 3-rasmda ko'rish mumkin.

3-rasm. Izolyatsiya qilingan quritish shkaflarining avtomatlashtirish holati

Avtomatlashtirishga asoslangan quritgich shkafi modifikatsiyadan keyin asboblarini boshqarish qutisining ko'rinishi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Box Control asoslangan avtomatlashtirilgan quritgich shkafi

Sinovlari natijalari. Quritish shkafi yordamida asboblar va materiallarni quritish bir nechta omillarga ta'sir qiladi: material turi, materialning qalinligi yoki tasavvurlar maydoni, yuqori past harorat, fan tezligi, olov hajmi, pishirish varag'ining holati va quritish vaqti. Quritish shkafi bilan quritish sinovidan o'tgandan so'ng, materialning namlik miqdori tahlili o'tkaziladi. Quritilgan tarvuz va ananas mevalari 3 soat 30 minut ichida 60 °C dan yuqori haroratda va 57 °C dan pastroq haroratda 0,2 mm bo'lak qalinligida 1 kg og'irlikda bo'lib, natijada materialning yakuniy og'irligi 120 gr, namlik miqdori 0,88% ni tashkil etdi. Dastlabki og'irligi 285 gr ismaloq barglari va 350 gr kurkuma barglarini quritish sinovi ismaloqning oxirgi og'irligi 1-2 soat davomida 60 °C gacha va 57 °C pastroq haroratda quritilgan. barglari 20 gr, kurkuma 85 gr, namligi 0,9% ni, kurkuma esa 0,75% ni tashkil etdi.

Xulosa. Avtomatlashtirish tizimiga asoslangan quritgich shkafi, boshqariladigan quritish kamerasini yaratadi va foydalanish qulaylik yaratadi. Bu

esa 5% namlikni olish uchun 4 soatdan kam quritish vaqtida yuqori harorat 60 °C va past harorat 57 °C bo'lgan quritish asboblari va materiallarining bir nechta sinov natijalari bilan tasdiqlangan. Yaxshi quruq oziq-ovqat tarkibiy qismlarida namlik miqdori 5% dan past. Avtomatlashtirish tizimlariga asoslangan quritgich shkaflari quritish materiallarida ishlashga qodir, ammo aniqroq ma'lumotlarni olish uchun materiallar, harorat va quritish vaqtlarining o'zgarishi bo'yicha hali ham sinovlar talab etiladi. Avtomatlashtirish tizimiga asoslangan shkafli quritgich yordamida quritishga tashqi omillar, masalan, material yoki asboblarning ko'ndalang kesimi maydoni yoki qalinligi, javonlar yoki idishlarning joylashishi, ventilator tezligi, harorat kabi bir qator omillar ta'sir qiladi. Avtomatlashtirish tizimiga asoslangan shkafli quritgich yordamida quritish - tezkor, quvvatni tejaydi va mahsulotning sifatiga yaxshi ta'sir etadi.

Adabiyotlar.

1. R. Ratna, "Effect of Drying Method (Cabinet, Solar, Portable, Solar Tunnel, and Solar Tunnel Modification) on the Physicochemical Characteristics of Soursop Leaves (*Annona muricata* L.)," Soegijapranata Catholic University Semarang, 2018.
2. A. A. Pranoto, "Development of Angkak Natural Dye Powder (*Monascus* sp) With Various Drying Methods and Concentration of Soy Protein Isolates as Encapsulants," Food Technology, 2018.
3. N. Nofrianto, "Efficiency of Fish Dryers with the Concept of Forced Convection of Air Blowers," Riau Islamic University, 2018.
4. Y. A. Kusumastuti, "Drying Yellow Pumpkin With Oven Heating Media Using Variable Temperature and Time," Diponegoro University, 2010.
5. K. Aini, "Design and Build a Tray Type Dryer (Drying Time Review of the Amount of Energy to Reduce the Moisture Content of Yellow Sweet Potato Chips)," Sriwijaya State Polytechnic, 2016.
6. Subandi, "Modification of Used Ovens as Multifunctional Dryers," Lampung, 2014.
7. Rozana, Hasbullah, R., and Muhandri, T. 2016. Response of drying temperature on drying rate and quality of dried candied mango (*Mangifera indica* L.). JTEP. 4(1): 59–66.
8. Marzuki. 2000. Metodologi Riset. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (BPFE-UII).
9. Yadollahinia, A. R., Omid, M., and Rafiee, S. 2008. Design and fabrication of experimental dryer for studying agricultural products. International Journal of Agriculture and Biology. 10(1): 61–65. Modification of Dryer Cabinet Based on Automation System 1071

10. Syam, H., Jamaluddin, Rais, M., dan Lestari, N. 2019. Potensi panas terbuang kondensor AC sebagai sumber pemanas pada cabinet dryer. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM 2019. 759–764.
11. Mukhitdinov J, Safarov E, Olimov B “Research of a combined energy-saving drum dryer for drying sunflower seeds” Harvard Educational and Scientific Review Vol. 2 No. 1 (2022).
URL: <https://journals.company/index.php/hesr/article/view/25>.
12. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o’g’li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //
URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
13. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>
14. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)
URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>